

DONLI EKINLARNING ASOSIY ZARARKUNANDASI BO’LGAN ZARARLI XASVNING BIOLOGIYASI VA UNGA CHIDAMLI YUMSHOQ BUG’DOY NAV NA’MUNALARINI TANLASH

Turkistonova Maftuna Tursunaliyevna

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti Umumiy genetika ixtisosligi 2- bosqich tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546209>

Annotatsiya. Zararli xasva bug‘doy dalalarida keng tarqalib, don hosildorligiga va uning sifatiga katta zarar yetkazuvchi hasharotlardan biridir. Respublikada zararli xasvning tarqalishi, uning yashash tarzi, unga qarshi kurashning agrotexnik va seleksion usullari ishlab chiqilgan. Maqolada zararli xasvaga chidamli navlarni baholash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari yoritilgan. Buning uchun ma‘lum chegaralangan maydonga respublikada rayonlashgan va yangi yaratilgan bug‘doy navlaridan 20 tasi va Rossiya seleksiyasiga mansub 23 ta nav uch qaytariqda ekilib, maxsus mato bilan o‘ralgan va xasva hashoratlari sun‘iy qo‘yilgan. Bu navlarning hosildorlikni ta‘minlovchi miqdoriy belgilari va donning nonboblik sifatini ta‘minlovchi xo‘l kleykovina va IDK ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yumshoq bug‘doy, zararli xasva, xasva tuxumlari, kleykovina, don yaltiroqligi, don og‘irligi, chidamlilik, nav, oziq-ovqat;

Abstract. The weevil is widespread in wheat fields and is one of the insects that cause great damage to grain yield and quality. The distribution of the weevil in the republic, its lifestyle, and agrotechnical and selection methods for combating it have been developed. The article covers scientific research on the evaluation of varieties resistant to the weevil. For this, 20 of the newly created and regionalized wheat varieties in the republic and 23 varieties of Russian selection were sown in three rotations on a certain limited area, covered with a special fabric, and weevil insects were artificially introduced. The quantitative characteristics of these varieties that ensure yield and the wet gluten and IDK indicators that ensure the bread-making quality of the grain are analyzed.

Keywords: Common wheat, harmful weevil, weevil eggs, gluten, grain luster, grain weight, durability, variety, food.

Аннотация. Вредный долгоносик — одно из насекомых, широко распространенных на пшеничных полях и наносящих большой ущерб урожаю и качеству зерна. В республике разработаны распространение вредного растения, образ его жизни, агротехнические и селекционные методы борьбы с ним. В статье рассматриваются научные исследования по оценке сортов, устойчивых к вредителям. Для этого 20 вновь созданных сортов пшеницы, районированных в республике, и 23 сорта российской селекции высевали в три севооборота на определенной ограниченной площади, укрывали специальной тканью и искусственно заселяли зерновками. Проанализированы количественные характеристики этих сортов, обеспечивающие их урожайность, а также показатели сырой клейковины и ИДК, обеспечивающие хлебопекарные качества зерна.

Ключевые слова: Мягкая пшеница, вредный долгоносик, яйца долгоносика, клейковина, блеск зерна, вес зерна, прочность, сорт, питание.

Kirish: Yer yuzida iqlim o'zgarishi, atmosferaning global isishi natijasida, suv tanqisligi, qurg'oqchilik kabi holatlar yildan-yilga insonlarning oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishni qiyinlashtirmoqda va unga bo'lgan ehtiyojini ortishiga olib kelmoqda. Aholi sonining jadal o'sib borayotganligi esa vaziyatni yanada keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli boshqoli don mahsulotlariga bo'lgan talab ham kundan- kunga tobora ortib boryapti. Bu borada yurtimizda ham boshqoli don ekinlari yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishish borasidagi ilmiy asoslangan ishlar olib borilyapdi. Quyida mamlakatimizda yetishtirilayotgan yumshoq bug'doyning ba'zi navlariga turli zararkunandalar jumladan zararli xasvaning zarari va zararkunandalardan himoya qilish borasida olib borilayotgan ishlarimiz haqida so'z boradi. Hozirgi kunda eng dolzarb muammo dunyo aholisini oziq- ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish hisoblanadi.

Biologiyasi: Zararli xasva (*Eurygaster integriceps* Put) Qandalalar (Hemiptera) turkumi vakili hisoblanadi. Zararli xasvaning bo'yi 10-12 mm bo'lib, tanasining rangi sariq yoki sarg'ish-kulrang usti marmarsimon naqshli. Qalqonining tubida ikkita oqish dog'i bor. Tuxumlari bochkasimon bo'lib yashil rangda, kattaligi 1.0-1.1 mm keladi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar ko'pchiligi yarim yumaloq shaklda, sarg'ish-qo'ng'ir tusda bo'ladi, lekin kattalashgan sari bo'yiga cho'zilib, rangi biroz oqaradi. Ikkinchi yoshdan boshlab lichinkalarda sassiq xid chiqarish bezlari rivojlana boshlaydi. Beshinchi yoshni o'tagandan so'ng zararli xasvaning lichinkalari voyaga yetgan yetuk hasharotga aylanadi. Zararli xasva qandalalarining tuxum qo'yishi aprel oyida boshlanadi. Zararli xasva tuxumlarini odatda 7 donadan ikki qator qilib qo'yadi. Tuxumlarini barg bandiga va poyaning o'sish konusiga yaqinroq bo'lgan joyiga qo'yadi. Bitta urg'ochi xasva o'rtacha 35-40 xatto 150 tagacha tuxum qo'yadi.

Tarqalishi: Zararli xasva g'alla ekiladigan barcha davlatlarda jumladan, Rossiya, Qozog'iston, Ukraina, Xitoy, AQSH, Hindiston, Kanada va boshqa davlatlardagi katta maydonlarga zarar yetkazib kelgan va kelmoqda.

Zarari: Zararli xasva voyaga yetgan va lichinkalik davrida o'simlikning barg, poya va boshqolari shirasini so'rib zararlaydi. Zararlangan don bujmayib, to'liq shakllanmay, puch bo'lib qoladi va bug'doy donining hosildorligi kamayib ketadi. Zararli xasva voyaga yetgan holda asosan dala chetlaridagi uvatlarda yoki o'simliklar qoldiqlari ostida to'planib qishlab chiqadi. Mart-aprel oylarida o'rtacha harorat 15-20 °C ga yetganda qishlov joylaridan chiqib g'alla maydonlariga uchib o'ta boshlaydi, bu g'allaning tuplanish davriga to'g'ri keladi.

Zararli Xasva asosan don va dukkakli o'simliklarni zararlaydi. Zararli xasva so'ruvchi zararkunanda hasharot bo'lib o'simlik rivojlanishining erta bosqichlarida zararlansa poya qiyshayib, barglari sarg'ayib ketadi. Agar zararkunanda boshqoq asosini zararlansa boshqoq rivojlanishdan to'xtab qisman yoki butunlay oqarib qoladi. O'simliklarning xasva bilan zararlangan joyida oqish dog' hosil bo'ladi. Xasva kuchli zararlagan maydonlarda hosildorlik 50 % gacha kamayib ketishi mumkin. Zararli Xasva O'rta Osiyoda bug'doy, arpa poyasi va boshqoqining shirasini so'rib katta zarar yetkazadi. Ular katta maydonlarda, bug'doyzorlarda, ayniqsa, kuzgi bug'doyga katta zarar yetkazadi. Masalan, 6 dona voyaga yetgan xasva 0,30 m.kv maydondagi bug'doy yoki arpani boshqoq chiqarish davrida butunlay nobud qilishi mumkin. Xasva poyani kechroq zararlansa, don puch va oqsil kam bo'lib qoladi, bunday bug'doy uni nonining sifati yomonlashadi. Xasva bilan zararlangan maydonlarda urug'lik donning 55%i unib chiqmaydi. Bu xasva arpa va bug'doydan tashqari, sholiga ham zarar yetkazadi. Ba'zi yillari u O'zbekistonda juda ko'payib ketadi. Shu kabi holatlarni oldini olish va yurtimiz aholisini sifatlil un mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida ilmiy tadqiqotlarimizni

zararli xasvaga chidamli bo'lgan navlarni tanlab olish maqsadida respublikamizning katta maydonlarida yetishtirilayotgan yumshoq bug'doyning ba'zi nav na'munalarida olib bormoqdamiz.

Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda rayonlashgan ba'zi bug'doy navlarining don sifati va hosildorlik ko'rsatkichlariga zararli xasva hasharotining zarari o'rganilgan.

Material va uslublar. Tadqiqot ob'ekti sifatida Respublikada rayonlashgan navlardan 20 ta nav tanlab olinib, dala sharoitiga 1 metr kvadratli maydonchalarga 15 gr dan (gektariga 150 kg miqdorida) saralangan urug' oktabr oyining ohirida ikki xil tajriba va nazorat uchun ekildi. Bunda na'munalar ekilgan maydon har bir nav 1 metr kvadratli maydonchalar maxsus mato bilan o'raldi va uning ichiga zararli xasvaning lichinkadan chiqqan katta yoshdagi hasharotlarida 2-3 donadan qo'yildi. Bundan maqsad qaysi nav ko'proq bu qo'ng'izlarni o'ziga jalb qilishi va hosildorlik hamda sifat belgilariga ta'siri tahlil qilindi. Dala unuvchanligi va fenologik kuzatuvlar olib borildi. Sug'orish ishlari olib borildi, mineral o'g'itlar oziqlantirish NFK 200:100:70 nisbatda, fosforli va kaliyli o'g'itlar ekishdan oldin, azotli o'g'itlar o'suv davrida ikkiga bo'linib berildi. Fenologik kuzatuvlarimizda respublikamiz keng maydonlarida ekilayotgan Oq marvarid, Ilg'or, E'zoz, Asr, Zamin 1, Do'stlik, Antonina Ilg'or, Semurug', Istiqlol, Andijon 2, Farobi va Rassiya seleksiyasiga mansub Alikhan, Aliya, Karabulskaya ozimaya, Karasai, Karligash va boshqa bug'doy navlarida aprel oyining oxirgi o'n kunligida zararli xasva tuxumlari va lichinkalari aniqlandi. Ular keltirgan zarari bug'doy doni yig'ib olingach, 1000 dona don vazni, donning sifat ko'rsatkichlari (xo'l kleykovina va IDK) tahlil qilinadi. Olingan natijalarimizning ilmiy jurnal va konferensiyalarda e'lo qilib boramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ansari, M., Moraiet, M., Ahmad, S. 2014. Insecticides: Impact on the Environment and Human Health. In: Malik, A., Grohmann, E., Akhtar, R. (eds) Environmental Deterioration and Human Health. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7890-0_6
2. Canhilal R., Reid W., Kutuk H., El-Bouhssini M. Susceptibility of sunn pest, *Eurygaster integriceps* Puton (Hemiptera: Scutelleridae), to various entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) (PDF) // J. Agric. Urban Entom. 2008. V. 24. P. 19–26
3. D.E. Qulmamatova, S.K. Baboev and A.K. Buronov. Genetic variability and inheritance pattern of yield components through diallel analysis in spring wheat//SABRAO Journal of Breeding and Genetics 54 (1) 21-29, 2022 <http://doi.org/10.54910/sabrao2022.54.1.3>
4. Kutuk H., Canhilal R., Islamoglu M. et al. Predicting the number of nymphal instars plus new-generation adults of the Sunn pest from overwintered adult densities and parasitism rates // J. Pest Sci. 2010. V. 83. P. 21–25.
5. Xo'jaev Sh.T. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. –Toshkent: Fan, 2010. –355 b.
6. Xo'jaev.Sh.T. O'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilishning zamonaviy usul va vositalari. Toshkent:<Navruz> -2015 331 b.
7. Olimjonov R.A. “Entomologiya”-Toshkent: O'qituvchi-1977.4